

Tarih ve GÜNce

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 107-131.
DOI: 10.5281/zenodo.18381342

Geliş Tarihi: 18 Kasım 2025

Kabul Tarihi: 2 Aralık 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Türk Sosyoloji Tarihinde İzmir Araştırmaları (1923-1970)

Sevinç GÜÇLÜ*

Öz

Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimine bakıldığında sosyolojinin kurumsal bir bilim dalı olmasında önemli rol oynayan Ziya Gökalp’i görürüz. Durkheim ekolüne bağlı Ziya Gökalp ilk sosyoloji kürsüsünü İstanbul Darülfünun’unda kurarak toplumumuzda sosyolojinin tanınmasında etkin görev üstlenmiştir. Onun açtığı yolda yetişen sosyologlar çeşitli ekoller oluşturmuşlar, gerek teorik çalışmalar, gerek ülkemizin farklı bölgelerinde saha araştırmaları yapmışlardır. Bu makalede sosyoloji tarihinde İzmir ile ilgili ilk araştırmalara (1923-1970) yer verilmiştir. İzmir merkez, ilçe ve köyleri araştırmamız kapsamında yer almıştır. İzmir araştırmalarının sosyoloji tarihimizdeki yeri ortaya konulmuştur. Her araştırma konusu, amacı, kuramı, yöntemi ve bulguları açısından değerlendirilmiştir. Ele alınan çalışmalar İzmir’in ekonomik yapısı, aile yapısı, gelenekleri, kitle iletişimi, kentsel yapısı, kırsal yapısı, nüfus yapısı, göçler ile ilgili özelliklerini yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji Tarihi, İzmir Araştırmaları, İzmir

İzmir Studies in Turkish Sociological History (1923-1970)

Abstract

When we examine the historical development of sociology in Turkey, we see Ziya Gökalp playing a significant role in establishing sociology as an institutional branch of science. A follower of the Durkheim school, Ziya Gökalp established the first sociology department at the Istanbul

* Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, sguclu@akdeniz.edu.tr,
Orcid: 0000-0002-3814-3918.

University, playing a significant role in promoting sociology in our society. Sociologists who followed his path established various schools and conducted both theoretical studies and field research in various regions of our country. This article examines the first studies on Izmir in the history of sociology (1923-1970). Our research covers the city center of Izmir, its districts, and its villages. The place of Izmir's research in our sociological history is revealed. Each research topic is evaluated in terms of its purpose, theory, method, and findings. The studies discussed reflect the characteristics of Izmir regarding its economic structure, family structure, traditions, mass communication, urban structure, rural structure, population structure and migration.

Keywords: Sociological History; İzmir Studies; İzmir

Giriş

Türkiye’de sosyolojinin gelişimi

Özellikle Fransız düşünce akımları etkisinde ortaya çıkan Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin entelektüel birikimi, Türkiye’deki sosyolojik çalışmaların başlamasında oldukça etkili olmuştur. Tarih, pedagoji, felsefe alanlarından bilim insanlarının çalıştığı sosyoloji, ilk defa “ilmi içtima” adıyla İstanbul Darülfünun’unda Ziya Gökalp tarafından okutulmaya başlanmıştır. Daha önce 1911 yılında Ziya Gökalp tarafından Selanik’de İttihat ve Terakki İdadisinde İctimaiyat dersleri verilmekteydi. Türkiye’de sosyolojinin başlangıcında 1905 tarihinde Prens Sabahattin’in kurduğu Science Sociale okulu da önemlidir. Dolayısıyla sosyolojinin Türkiye’deki gelişiminde Fransız Le Play etkisiyle Prens Sabahattin ve Durkheim ekolünün temsilcisi Ziya Gökalp etkili isimler olmuşlardır. Ancak Ziya Gökalp’in etkisinin daha kalıcı olduğu bir gerçektir.¹

1939 yılında ise Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde oluşmaya başlayan ve Amerikan sosyolojisi etkilerini taşıyan Niyazi Berkes, Mediha Berkes ve Behice Boran’ın bulunduğu Ankara ekolü, köy araştırmaları, köylerimizin kalkınması ve şehirleşme, sosyal değişme konularına yönelmiştir. Ancak bu ekol, temsilcilerinin 1948 yılında görevlerinden uzaklaştırılmalarıyla sona ermiştir.

Ziya Gökalp çizgisindeki İstanbul ekolü ise Hilmi Ziya Ülken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal’den oluşur. Çalışma konuları arasında sanat, din, felsefe, metod, hukuk, iktisat, edebiyat, sanayileşme, şehirleşme, iç ve dış göçler gibi konular yer alır.

1950-60 dönemi sosyolojimizde köy çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Cahit Tanyol, Hilmi Ziya Ülken, İbrahim Yasa, Behice Boran, Niyazi Berkes, Mümtaz Turhan, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde köy araştırmaları yapmışlardır.

¹ H. Bayram Kaçmazoğlu, *Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar* (Birey Yayıncılık, 2002), 46.

Bu çalışmalarda Le Play ekolünün monografik metodundan da yararlanıldığı görülmektedir.

Kaçmazoğlu'na göre Türk sosyologları üzerinde Avrupa özellikle Fransız ve Alman etkisinin yanı sıra Amerikan sosyolojisinin etkileri de oldukça fazladır. 1940'lı yıllarda ortaya çıkan bu etki,1960'lı yıllarda yapısal işlevselci bağlamda zirve yapmıştır.² Mübeccel Kıray (Ereğli Çalışması), İbrahim Yasa (Yirmibeş Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü) çalışması, bir grup sosyal bilimcilerin "İzmir Araştırması" bu kapsamda ele alınabilir.

Türkiye'de sosyoloji tarihinde ilk çalışmalar köy sosyolojisi ile ilgilidir. Bunu İzmir araştırmalarını konu ettiğimizde de görebiliriz. Daha sonra İzmir şehri ile ilgili çalışmaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durum Türkiye'de sosyolojinin gelişimi ve yönelimi ile paralellik göstermektedir. Ankara ve İstanbul ekolü içinde yer alan sosyologların ülkemizin 3. büyük şehri olan, bir liman şehri olan, imalat sanayi ve ticaretin geliştiği, 1950'lerden itibaren Türkiye'nin tüm bölgelerinden göç almaya başlayan, hızla şehirleşen İzmir' e yönelmeleri de kaçınılmaz olmuştur. Erkan Serçe'nin de belirttiği gibi aslında İzmir 19.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'dan sonra en büyük ihracat ve ithalat limanı haline gelmiş ve nüfus bakımından da İstanbul'dan sonra ikinci sıradaki yerini korumuştur.³ Ancak Cumhuriyet döneminde Ankara'nın başkent olması, bürokrasinin merkezi olması, hizmetler sektörünün yoğunluğu, Ankara'ya ikinci sıraya getirmiştir.

Tevfik Nevzat,(1865-1905), Kemalpaşa-Ören Çalışması

İzmir ile ilgili ilk sosyolojik çalışma, Tevfik Nevzat'a ait İzmir Kemalpaşa (Nif) ilçesinin Ören köyüne dair bir monografi çalışmasıdır. Tevfik Nevzat (1865-1905), İzmirli gazeteci, şair, siyasetçi ve avukattır. Nevruz, Hizmet ve Ahenk gazetelerini çıkarmıştır. "Bizde Le Play ekolünden ilk faydalanan ve tesirlerini Türkiye'ye intikal ettiren Tevfik Nevzat'tır.1893'te birkaç arkadaşı ile birlikte Avrupa'ya firar eden bu çok dikkate şayan inkılapçı, Avrupa'dan avdet ettikten sonra Kemalpaşa (Nif) kazasının Ören köyünde yaptığı bir monografiyi o zaman neşretmiştir."⁴ Bu çalışma, yurdumuzda **yayınlanmış ilk köy araştırması** olarak bilinmektedir.⁵ Çok çaba göstermeme karşın bu eser hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olamamıştır. Tevfik Nevzat hakkında Ziya Somar'ın yazdığı değerli bir çalışma vardır. Lakin bu çalışmasından söz edilmemektedir. Ancak Baykan Sezer'in Tahsin Demiray'a dayanarak verdiği bilgi ve İzmir'de yapılmış bu monografinin yayınlanmış ilk köy araştırması olduğu bilgisi çok kıymetlidir. Huyugüzel'e göre de Tevfik Nevzat, imzalı veya imzasız yazdığı makalelerinde,

² H. Bayram Kaçmazoğlu, *Türk Sosyoloji Tarihi 4/ Kurumsallaşma, Uzmanlaşma, Ayrışma ve Çeşitlenme Dönemi (1960-1990)* (Doğu Kitabevi, 2024), 265.

³ Erkan Serçe, *Cumhuriyet'in 100.Yılı Yüzyılın Sevdası İzmir* (İzmir Ticaret Odası Yayını, 2024), 19.

⁴ Tahsin Demiray, "Science Sociale'in Türkiye'ye Gelişi ve Bizdeki Tesirleri", *İlmi Kongre Tebliğleri, Türk Sosyoloji Cemiyeti* (Türkiye Yayınevi, 1958'den aktaran Baykan Sezer, "Türk Sosyologları ve Eserleri I", *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi* 3, sayı 1 (1989): 1-96.

⁵ Baykan Sezer, "Türk Sosyologları ve Eserleri I".

bilim, teknoloji, ilerleme, İzmir'in sosyal ve iktisadi problemleri üzerinde durur.⁶ Buradan Nevzat'ın bu eseri başka bir isimle yayınladığı tahmininde de bulunulabilir.

Science sociale ekolü ile Ali Suavi'nin teması yanı sıra ikinci bir temas ise 1893'de Avrupa'ya firar eden gazeteci Tevfik Nevzat'ın Fransa'da Le Play sosyolojisinden etkilenmesidir. İzmir Kemalpaşa Ören köyü monografisinde kullanılan cetvel 'Sosyal Bilim' Okulu'nun kullandığı ve "nomenclature" diye adlandırılan cetvel örneğidir. Bu durum Ali Suavi'nin Le Play'den bahsedişinden çok daha ehemmiyetlidir, zira burada ekolün metodolojisinin ve kullandıkları tekniğin bire bir aktarımı ve kullanımı söz konusudur.⁷

Abdurrahman Yılmaz, (1888-1944), Tahtacılar da Gelenekler

İkinci çalışma yine bir köy sosyolojisi çalışmasıdır. Çalışmayı gerçekleştiren Abdurrahman Yılmaz, İzmir Muallim Mektebini bitirmiş, önce Alaşehir, daha sonra Bergama Zeytindağ'da öğretmenlik yapmıştır. İzmir-Yurt piyesi, Bergama'da Milli Oyunlar, Bergama'da Folklor ve Tahtacılar da Gelenekler kitaplarını yazmıştır. A. Yılmaz, 1888-1944 yılları arasında yaşamıştır. Ele alacağımız "Tahtacılar da Gelenekler" kitabı Ankara Ulus basımevinde 1948 yılında basılmıştır.

Çalışma, köy sosyolojisi konusunda önemli bir yeri olan Orhan Türkdoğan tarafından da değerlendirilmiştir. Görüşlerini şöyle özetlemektedir: "Cumhuriyet döneminde tüm medrese ve tekkeler kaldırılmış, buna bağlı olarak Cem Evleri de etkinliklerini sürdürme imkânını bulamamıştır. Bu dönemde, A. Yılmaz'ın Tahtacılar üzerinde yapmış olduğu monografik çalışma⁸ Halk Evleri kültür serisinden yayımlanmıştır. İzmir/Narlidere Tahtacılarının ele alındığı bu araştırma bugün de sahasında önemini korumaktadır. Nermin Erdentuğ'un, bu araştırmadan 11 yıl sonra Elazığ /Sün köyü alevileri de antropolojik ağırlıklı bir incelemidir. Keza, Mehmet Eröz de, incelemelerinde: Ege, Güney Doğu kültür sahaları ile Toroslar yöresi Tahtacı ve Çepni cemaatleri üzerindeki Şamanizmin izlerini ortaya koymuştur."⁹

Abdurrahman Yılmaz, öğretmenlik yaptığı İzmir'e bağlı Bergama ilçesinde -bugün mahalle olan Bergama'ya bağlı- Zeytindağ bucağında çalışırken, uygun zamanlarda bölgede yaşayan Tahtacıların gelenekleriyle ilgili çalışmalar yürütmüştür. Yılmaz Halkevinin köycülük kolu başkanı idi. Bir taraftan dil-edebiyat kolu çalışmaları ile de ilgileniyordu. Türk Dil kurumuna binlerce kelime derlemiştir. Bir yandan milli oyunlar hakkında tetkikler yapıyor, Çepni ve tahtacı

⁶ Ömer Faruk Huyugüzel, *İzmir Fikir ve Sanat Adamları:1850-1950* (İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2000), 573-579.

⁷ Tahsin Demiray, "Science Sociale'in Türkiye'ye Gelişi ve Bizdeki Tesirleri", *İlmi Kongre Tebliğleri'* den aktaran Sucu, İlyas Sucu, "Türk Sosyoloji Tarihinde Sosyal Bilim Ekolü" (Doktora Tezi: İnönü Üniversitesi, 2014), 153.

⁸ Abdurrahman Yılmaz, *Tahtacılar da Gelenekler* (Ankara Ulus Basımevi, 1948).

⁹ Orhan Türkdoğan, "21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Sosyolojisinin Dinamikleri", *İstanbul Journal of Sociological Studies*, sayı 26 (2000):1-37.

aşiretlerinin hayat tarzı ve gelenekleri hakkında derinlemesine araştırmalar yapıyordu.¹⁰ Eserin yazarı uzun yıllar Tahtacılar arasında kalmıştır. Yazar Tahtacılar arasında kaldığı bu süre zarfında Tahtacı geleneklerini Tahtacıların içinde yaşayarak, katılımlı gözlem ve görüşmeler yaparak özümsemiş, anlamış ve özümseyip anladıklarını bu kitabında aktarmıştır.

Bu noktada A.Yılmaz'ın kitabına önsöz yazmış olan Mustafa Rahmi Balaban'dan söz etmek de yerinde olacaktır. Tahtacılar da Gelenekler eserine ön söz yazan **Mustafa Rahmi Balaban** İzmir Bergama doğumlu bir felsefecidir. Bergama'da 1888 yılında doğmuş olan yazar hem rüştiye eğitimi hem de medrese eğitimi almıştır. Rüştiye öğreniminden sonra Bergama'da müderris Terzizade Mustafa'dan Arapça sarf ve nahiv, edebiyat okumuştur. Sınavla girdiği İstanbul Yüksek Öğretmen Okulundan mezun olmuştur. Yazar buradan mezun olduktan sonra Adana Öğretmen Okulu Müdürlüğü, Maarif Nezareti tarafından Avrupa talebe müfettişliği yapmıştır. Görev yaptığı Cenevre'de aynı zamanda pedagoji eğitimi almıştır. Jean Jacques Rousseau Enstitüsünden mezun olmuştur. Avrupa'dan dönüşünde önce Maarif Vekâletinde Telif ve Tercüme Heyeti üyeliğine ardından aynı kurumda başkanlığa getirilmiştir. Burada görev yaptığı müddetçe Fransızca, Almanca ve İngilizce 'den tercüme ettiği 15 kitap maarif Vekaleti tarafından bastırılmıştır. Daha sonra İzmir Kız Öğretmen Okulunda, İzmir Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde ve İzmir Atatürk Lisesi **felsefe** öğretmenliğinde bulunmuştur. Hakikat Yollarında, Filozoflarla Birer Saat, Tarih Boyunca Ahlâk, İlim, Ahlâk ve İman adlı kitapları ve gazete ve dergilerde de çeşitli yazıları yayınlanmıştır. Balaban, 1954 yılında ölmüştür. Mustafa Rahmi Balaban ile ilgili ayrıntılı bilgi Hilmi Ziya Ülken ve Osman Bayatlı'nın kitaplarında bulunmaktadır¹¹.

Tekrar A.Yılmaz'a dönecek olursak, Abdurrahman Yılmaz, kitabında amacının Tahtacılık hakkında bilinmeyenlerin, halk arasında yanlış bilinenlerin aydınlatılması olduğunu belirtmiştir. Bu konuda yazar yöntem olarak Tahtacı toplumu içerisinde yaşayarak, güç bir teknik olan katılımlı gözlemi kullanmış ve gizli olan gelenekleri açığa çıkarmaya çalışmıştır. Hatta o kadar sık ziyaretler yapmıştır ki kendisine de şaka yollu tahtacı yakıştırması yapılmıştır.¹² Yine bu bölümde eserin yazarı Abdurrahman Yılmaz'ın hayatı hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Eserin önsözünden "Başlangıç ve Narlıdere" adını taşıyan iki başlık verilmiştir. Bu başlıklardan sonra kitap iki bölüme ayrılmıştır: Birinci bölüm "Tarih" bölümü ikinci bölüm ise "Gelenek ve Yaşayış" bölümüdür. Kitabın başlangıç bölümünde tahtacılar tanımlanmıştır. Kitabın "Narlıdere" adını taşıyan kısmında Narlıdere'nin İzmir'e göre konumundan, çevresindeki yerleşim yerlerinden, halkın geçim kaynaklarından, yerleşim yerinin iklim ve bitki örtüsünden, çevrenin sosyal hayatı gibi özelliklerinden bahseden yazar Yanyatır

¹⁰ Anonim, A. Yılmaz İçin, (Bergama Halkevi, yayın no. 19, 1946).

¹¹ Hilmi Ziya Ülken, Hilmi Ziya Ülken, (2021: 617); Hilmi Ziya Ülken, *Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi* (İş Bankası Kültür Yayınları, 2021), 617; Osman Bayatlı, *Bergama'da Fikir Adamları* (Bergama Halkevi, yayın no. 9, 1941), 72-75.

¹² Anonim, A. Yılmaz İçin.

Ocağı'nın merkezinin de Narlıdere olduğunu belirtmektedir.¹³ Narlıdere köyü iki kısımdan oluşur: Köyün yukarı kısmında Tahtacılar, aşağı kısmında ise Bayat aşiretine bağlı Aleviler yaşar. İzmirli, Narlıdere'de yaşayan Tahtacılar, Çobanlı aşireti demiştir.¹⁴ Eserde daha uzun anlatılan ikinci bölüm "Gelenek ve Yaşayış" adını taşımaktadır. Yazar bölümün girişinde gündelik hayatta kullanılan ev eşyası ve diğer eşyalara değindikten sonra Tahtacılar da yaşayış ve geleneklerden söz etmiştir. Tahtacıların ormanlık alanlarda yaşamalarının nedenlerini hükümetten gördükleri baskılara bağlayan yazar göçebe hayatıyla ilgili çeşitli bilgiler vermektedir. Yazar gelenekler ile ilgili bölümde doğum, sünnet, evlenme, ölüm konularını ele almıştır. Evlenme bölümünde yazar, kız isteme ve nişan, düğün, baş bağlama konularını ayrıntılı bir şekilde işlemektedir. Ardından yazar erkek ve kadınların günlük hayatta giydikleri giysilerden bahsetmekte Tahtacılar özgü elbiseleri ayrıntılı biçimde anlatmaktadır. Evlenme ile ilgili olan el öpme ziyareti, gelinlik etme ve evlenen erkeğin kendi yuvasını kurduğu bir uygulama olan yeni yaka gelenekleriyle ilgili de bilgi vermektedir.¹⁵

Ayrıca Bergama Halkevi tarafından ölümünden sonra A.Yılmaz için başlıklı bir kitapçık (1946) yayınlanmıştır. Bu kitapta Bergama'nın yöneticileri, bürokratları, eğitimcileri, öğrencileri önemli yazılar kaleme almıştır. Onun eğitim anlayışı ve felsefesi hakkında bilgiler verilmiştir. Bergama tarihi, folkloru ve kültürüne yaptığı katkılar dile getirilmiştir.

Ziya Gökalp (1876-1924) ve İzmir

Ziya Gökalp'in İzmir'e ilgisine bakıldığında bir sosyolog gözüyle İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşu ile ilgili Küçük Mecmua'da yazı ve şiirler kaleme aldığı görülmektedir.¹⁶ Ziya Gökalp'in Küçük Mecmua' da İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili 4 şiir üç düzyazı kaleme almıştır. Şiirlerden ilkinin ilk dizeleri şöyledir:

Ak Destan

Dinleyin kardeşlerim, bu ak destanı!

Rahman bir fiskeyle ezdi şeytanı:

Kurtardı Yunan'dan esir vatanı..

Bundan sonra artık sulh yakındır,

Bir hafta içinde ele geçti bak:

Afyon, Eskişehir, Kütahya, Uşak..

¹³ Abdurrahman Yılmaz, *Tahtacılar da Gelenekler*, 9-10.

¹⁴ Abdurrahman Yılmaz, *Tahtacılar da Gelenekler*, 16.

¹⁵ Adem Şen, " Abdurrahman Yılmaz, Tahtacılar da Gelenekler, Ulus Basımevi, Ankara, 1948", *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi*, sayı 105 (Bahar-Mart 2023): 375-382.

¹⁶ Ziya Gökalp, *Küçük Mecmua*, cilt 2, çev. Şahin Filiz (Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2009), 65.

İzmir’le Bursa oldu son Konak..¹⁷

Bir başka şiirin ilk dizeleri de şöyledir:

İzmir’de

İzmir limanında dizman gemiler

Senelerden beri bu günü bekler,

Götürecek Fatih bu Yunanlıları,

Bir ses uyandırdı limanlıları:

Yuha! Yuha! Kaçıyor Yunan!

Alkış! Alkış! Geliyor arslan!

Diyarbakir’de İzmir’in kurtuluşu ile ilgili şenlikleri kaleme aldığı yazısı da Büyük şenlikler başlığını taşımaktadır. Kutlama gününü, kimlerin katıldığını kutlama seremonisini anlatmaktadır. Hem dini hem milli duyguların coşkuyla dile getirildiğini anlatmaktadır. Hatta bu kutlamaların iki gün boyunca devam ettiğini belirtmektedir. Yazıyı şöyle bitirmiştir: Halk dünkü bayrama doyamadıkları için bir gün daha iktisadi işleri durdurdular. Bir gün daha içtimai bir hayat, vecdli bir hayat yaşadılar. İnşallah sevgili Edirnemize de kavuşarak bir de Edirne bayramı yaparız.¹⁸

Hilmi Ziya Ülken,(1901-1974), İzmir Kasabaları

Hilmi Ziya Ülken (1901-1974) İstanbul Üniversitesinde bir sosyoloji ekolünün kurulmasında öncü olmuş değerli bir düşünürdür. Eserlerinin tam sayısı bilinmemekle birlikte 1500 civarında olduğu tahmin edilmektedir.¹⁹ Bu çalışmaların içinde İzmir ile ilgili bir gazete makalesine değindik. Doğrudan İzmir hakkında araştırması olmasa da Yeni Sabah gazetesinde 1950 yılında talebeleri ile İzmir’e yaptığı bir gözlem gezisi sırasında “Sosyolog Gözü ile İzmir Kasabaları” başlıklı bir yazı kaleme almıştır. Hilmi Ziya Ülken, bir yaz günü birkaç hoca ve birkaç talebe ile İzmir kasabalarını gezmektedir. Yaz dönemi halk, yaylalara veya deniz kıyısına gittiği için onların içtimai hayatları hakkında tam hüküm verilemeyeceğini, okullar açılıp evlerine döndüklerinde ise kendisinin derslere başladığını belirtmektedir. Bu gözlem çalışmasında İzmir Valiliği Maarif Müfettişliğinin yardımlarını gördüğünü belirtiyor. Geziden 15 gün önce İstanbul Etibba odasında açılan Türk Sosyoloji Cemiyetinin birinci Kongresinde “Türkiye’de Köy Sosyolojisi” adlı bir konferans verdiğini ve bu kısa seyahat ile de köy ve kasaba içtimai tetkiklerini karşılaştırabileceğini umduğunu belirtmektedir. Yaz mevsimi olduğu için Urla ve Çeşmede araştırma yapıyorlar, Maarifin tahsis ettiği jeep ile tüm Çeşme yarımadasını katediyorlar. Köyler

¹⁷ Ziya Gökalp, *Küçük Mecmua*, 65.

¹⁸ Ziya Gökalp, *Küçük Mecmua*, 68.

¹⁹ Ayhan Vergili, “Hilmi Ziya Ülken ve Dergiler”, ed. Nevin Güngör Ergan vd., *Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken* (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007), 90.

üzerinde duruyorlar. Tahtacıların merkezi diye anılan Narlıdere köyünü görüyorlar. Ormanları, Çeşme ve Urla mimarisini inceliyorlar. İstanbul ve İzmir'den çok yazlıkçı geldiğini belirtiyor. Kasabalar üzerinde mübadelenin etkilerini gözlemliyorlar. Ülken, cetlerinden Abdi Kaptan'ın da Alanya'dan Çeşme'ye gelip yerleştiğini belirtiyor. Çeşme'nin son 25 senede çok değiştiğini belirtiyor. Ancak hoca ve talebeleri barındıracak yer sorunu olduğunu belirtiyor. Burada uzun müddet kalıp araştırma yapmanın şimdilik imkânsız olduğunu belirtiyor. Ancak yapılırsa da yaz mevsimi dışında gelinmeli, diyor.

Seyahatin 3.günü Menemen'e gidiyorlar. 12000 civarında nüfusu var. Tarım ve çiftçiliğin geliştiğini, traktör sayısının arttığını, tarlaların değerlendirildiğini, tarla kiralalarının 2 katına çıktığını belirtiyor. Halk o mevsimde yaylakta, diyor. Ancak kaymakam ve orta mektep müdürünün ilgisi, burada kalmaya sevk ediyor onları. Karşıyaka'da kaldıkları için ve ulaşım kolay olduğu için her gün trenle erkenden buraya gelmeye karar veriyorlar. Şöyle yazıyor: "Ciddi bir kasaba tetkiki için hiç olmazsa bir aylık zaman ayırmalıdır. Fransa'da Betlehem ve arkadaşları 1948'de Auxerre şehrinde iki aydan fazla çalıştılar. Fakat buna - şimdilik- bizim ne vaktimiz ne paramız müsait. Nispeten kalabalık olduğu için sıkı çalışmayla on günde de epeyce şeyler görebiliriz. Kasabanın morfolojik bünyesi, evlerin kuruluşu, çarşı pazarı, ticaret hayatı, köylerle alışveriş münasebeti, kültür ve maarif hayatı, aile bünyesi, örf ve adetleri böyle bir tetkikin içine girmelidir. Bir etnolog ve yörede çalışan öğretmenlerden de bilgi alınarak tam bir tetkik yapılabileceğini belirtiyor. Sonuç bölümünde de İzmir'in değişmekte olduğunu ve imkanlar sağlanıp araştırmaya değer olduğunu belirtiyor.²⁰

Cahit Tanyol (1914-2020) ve İzmir

Cahit Tanyol'un (1914-2020) da İzmir'in kültür tarihinde önemli bir yeri vardır. 1935 yılında Gazi Eğitim Enstitüsünü bitiren Tanyol, önce askerlik görevini yedek subay olarak Diyarbakır'da tamamlar, daha sonra ise Türkçe öğretmeni olarak önce 1936 yılında Yozgat Lisesine atanır. Orada iki yıl çalıştıktan sonra Çorum'a, oradan da İzmir'e tayini çıkar. Tanyol, İzmir Karataş Tilkilik Ortaokuluna Türkçe öğretmeni olarak atanır. Tanyol'un hayatında İzmir'in etkisi fazladır. İzmir'e geldikten sonra özellikle edebiyat yaşamında olumlu gelişmeler olur. Tanyol, okuldan arta kalan zamanlarında ve akşamları o dönem İzmir'in kültürel mekanlarından olan Askeri Kiraathanede arkadaşları ile bir araya gelerek edebiyat ve şiir üzerine tartışmalar yapar. Tanyol, Askeri Kiraathanenin, Şair Eşref'lerin, Neyzen Tevfik'lerin, Halit Ziya Uşaklıgil'lerin toplandığı, Kemal Paşa döneminden beri varolagelen ve o dönemde de özellikle gazetecilerin ve yönetmenlerin en sevilen uğrak mekânı olduğunu ifade etmektedir. Arkadaşları ile bir dergi çıkarmaya karar verirler. Böylece Tanyol, arkadaşları ile birlikte İzmir'de imtiyaz sahibi olarak "Aramak" dergisini çıkarır. Dergide birçok kişi yazı, şiir yazmaktadır. Bunlar arasında İlhan İleri, Rifat Ilgaz, Behçet Necatigil ve Nurullah Ataç gibi isimler yer almaktadır. Dergi o dönemde İzmir ve İstanbul'da

²⁰ Hilmi Ziya Ülken, "İzmir Kasabaları", *Yeni Sabah Gazetesi*, 7 Ağustos 1950, 2.

çok ses getirir. 17 sayı yayınlanır. Tanyol "Aramak" dergisinde şiir ve edebiyatın dışında ara sıra siyaset ile ilgili yazılar da yazmaya başlar. Edebiyat alanında İzmir'de tanınan biri olur. Daha sonra Cahit Tanyol'un, İzmir Halkevinde bir konferans vermek üzere gelen Hilmi Ziya Ülken ile tanışması ve onun etkisi ile İstanbul'da felsefe okumaya gitmeye karar vermesi dergiyi kapatmasını gündeme getirir. Dergiyi kapatır. 1940 yılında becayiş yoluyla İstanbul'a Türkçe öğretmeni olarak atanır. Daha sonra da İstanbul Üniversitesinde akademik çalışmalarına başlar.²¹

Aramak dergisinin basım yeri İzmir Ticaret Basımevidir. Mesul müdürü Cahit Tanyol, neşriyat müdürü Kemal Bilbaşar'dır. Kemal Bilbaşar (1910-1983) Edirne Öğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Tarih bölümü mezunu olup 1937 yılında İzmir Karataş Ortaokulunda başladığı tarih öğretmenliğini 1961 yılında emekli olana kadar yapmıştır. Cemo, Denizin Çağırışı, İrgatların Öfkesi gibi toplumsal sorunları işlediği eserleri vardır. Aramak dergisinin kurucularının ortak özellikleri Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu olmalarıdır. Tanyol dergide şiirlerinin yanı sıra, makale, deneme, kitap tanıtımları yapmış sanat, eğitim, dil üzerine yazılar yazmıştır.²²

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1901-1974), İzmir'de İşçi Sendikaları

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Erzurum'un Tortum ilçesi Çamlıyamaç köyünde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve sonrasında İktisat Fakültesinde çalışmıştır. Fındıkoğlu'nun 3000'in üzerinde eseri olduğu belirtilmektedir. Önce aynı kürsüde çalıştığı Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven (2014 eser) daha sonra Prof. Dr. Mustafa E. Erkal eserleri hakkında bibliyografik çalışma yapmışlardır ve sayının kesin olmamakla birlikte 3019 eser olduğunu belirtmişlerdir.²³ Z .F. Fındıkoğlu, çalışmalarında İzmir'e çok önem vermiştir. İçtimai Siyaset Konferansları 1952 serisine başlarken şöyle diyor: İstanbul'u bir kenara bırakıyor, sizleri İzmir'e götürüyorum. Türkiye'de İstanbul'dan sonra, hatta İstanbul kadar mühim bir iktisadi havzamız daha vardır: İzmir. Yerli bir iktisadi hareket merkezi (müstehlik İstanbul)'a karşı (müstahsil İzmir) olarak bir iktisat havzası değerini kazanmıştır. İzmir'de 899 işyeri, 54100 işçi vardır. Buna Manisa'yı da dahil ettiğimizde toplam 1057 işyeri, 58398 işçi olmaktadır.²⁴ Fındıkoğlu, İş dergisinde İzmir'de sendikacılık ile ilgili iki önemli çalışma yayınlamıştır. Tarım işçiliği, küçük ticaret ve sanayi işçiliği konusunda İzmir önemli bir bölgedir. Bu dönemde İzmir'de toplam 28 tane sendikadan bahsedilmektedir. (İzmir Bölge Çalışma Müdürlüğü) Oysa Fındıkoğlu'nun bu çalışmasından bir yıl önce yani 1951'de Orhan Tuna'nın *Grev Hakkı* kitabı yayımlanmış ve bölgede 20 tane sendikadan

²¹ Cahit Gelekçi, "Cahit Tanyol", *Türkiye'de Sosyoloji-İsimler, Eserler*, Cilt 1, ed. Özdemir M. Çağatay, (Phoenix Yayınevi, 2008), 990.

²² Müberra Bağcı, "İzmir'de Çıkan Fikir ve Sanat Dergisi: Aramak (1939-1940)", *İzmir Araştırmaları Dergisi*, Ömer Faruk Huyugüzel'e Armağan Sayısı, (2023): 199-225.

²³ Nevin Güngör Ergan, "Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1901-1974)", *Türkiye'de Sosyoloji (İsimler-Eserler) I*, der. M. Çağatay Özdemir (Siyasal Yayını, 2008), 631-632.

²⁴ Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, "İzmir'de İşçi Sendikaları", *İş Dergisi* 19, sayı 145 (1953): 19.

bahsedilmiştir. 51-52 döneminde İzmir’de, dolayısıyla Türkiye’de sendikacılık alanında önemli bir hareketlenme söz konusudur denebilir. Fındıkoğlu bu sendikaların hepsi hakkında bilgi vermenin konferans sınırları içinde mümkün olmadığını belirtmekte ve belirlediği örnekler üzerinden İzmir’de sendikacılık hareketini analiz etmektedir.

1951’de İzmir’deki Sendikalar Deniz İşçileri Sendikası (1946, 522 üye), Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası (1947, 3376 üye), İzmir Tütün İşçileri Sendikası(1947 ,11726 üye), Pamuklu Mensucat İşçileri Sendikası (1948 ,1259 üye) ,Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Sendikası (1948, 141 üye) ,Geri Tütün İşçileri Sendikası (1948, 1912 üye) ,Devlet Demiryolları Sanayi İşçileri Sendikası (1949, 830 üye), Fırın İşçileri Sendikası (1949, 780 üye), Denizyolları Ambar İşçileri Sendikası (1950 ,78 üye), Matbuat Teknisyenleri Sendikası (1950, 110 üye) ,Tekel Yaprak Tütün İşçileri Sendikası (1950, 475 üye) , Un İşçileri Sendikası (1950, 116 üye) ,İzmir Tütün ve Sigara Sanayi İşçileri Sendikası (1950, 417 üye) , İzmir İnşaat İşçileri Sendikası (1950, 58 üye) , İzmir Kahveci Garsonlar Sendikası (1950, 159 üye) ,İzmir Yağ Sanayi İşçileri Sendikası (1950, 410 üye) ,Tekel Şarap ve İspirto İşçileri Sendikası (1950, 250 üye) , Sürücüler Sendikası (1950, 165 üye) , Puvantörler Sendikası (1950,55 üye) , PTT Dağıtıcıları Sendikası (1950, 41 üye) , ESHOT İşçileri Sendikası (1951,566 üye) , İzmir Körfez Motor, Kereste, Kömür Deniz İşçileri Sendikası (1950, 30 üye), Tekel İşçileri Sendikası (1951, 130 üye) , Müstahdem ve Tezgahtarlar Sendikası (1951) , Yağlıboya ve Badana İşçileri Sendikası (1951,100üye) , Soma (Manisa) Kömür İşçileri Sendikası (1951), İzmir Motor Yükleme ve Boşaltma İşçileri Sendikası (1951, 49 üye), İzmir Müzisyenler Sendikası

İzmir Tütün İşçileri Sendikası, İzmir sendikaları içinde mazisi en eski olanıdır. 1926’da Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş bir dernek mahiyetindeki İzmir Tütüncüler Cemiyeti 5018 sayılı kanuna uyararak dernek olmaktan çıkmış ve 1947’de sendika olmuştur. İçinde 3 sendika vardır. Aza sayısı 14000 civarındadır. 40000 tütün işçisi vardır.

Eshot İşçileri sendikası

İzmir, İstanbul’dan sonra ecebi kapitalizmin akın ettiği ikinci Türkiye şehridir. Havagazı ve Tramvay elektrik şirketleri var. Şehrin elektrik, tramvay, su ihtiyacını Belçika, havagazını İngiliz sermayeleri karşılıyor. Sonra bunlar millileştirilmiştir. 1935’de havagazı, izleyen 19-0 sene sonunda su, elektrik, tramvay Belediyeye devredilmiştir. Daha sonra buna otobüs ilave edilmiştir. 5 işletmede 1018 işçi çalışmaktadır. 612 si sendikaya kayıtlıdır²⁵.

İzmir İşçi Sendikaları Birliği

İzmir’de tüm sendikaları birleştiren İzmir İşçi sendikaları Birliği 1950’de kurulmuştur. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Nizamnamesi esas alınarak

²⁵ Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, “İzmir’de İşçi Sendikaları Hakkında Sosyolojik Bazı Müşahedeler”, *İş Dergisi* 18, sayı 135 (1 Kasım 1952): 12.

oluşturulmuştur. Fındıkoğlu daha sonra sendikaların temel sorunlarını dile getirmiştir.

İzmir’de sanayi faaliyetlerinin bünyesi ve dağılışını ele alan Erol Tümertekin’e göre de Türkiye’de İstanbul’dan sonra sanayi faaliyetlerinin en çok gelişmiş olduğu şehir İzmir’dir. İzmir’de 1950’de 5677 sanayi tesisi vardır. Tüm Türkiye’de aynı yıl 82331 tesis vardır. İzmir %6.8ine sahiptir. Toplam 38159 kişi çalışıyor. Tüm Türkiye’de 230736 sanayi çalışanı vardır. Bu da İzmir için %17.5’lik bir orana tekabül etmektedir.²⁶ Tütün sanayinde İzmir İstanbul’u geçmiş durumdadır. Diğer gelişmiş sanayi kolları dokuma, gıda ve kimyevi maddeler imalatıdır. Sanayi tesisleri Halkapınar, Darağacı, Çınarlı, Mersinli ve Bayraklı’dadır. Yazar, bu tesislerin yakınında ise gecekondulaşmanın başladığını belirtmektedir.

İbrahim Yasa (1906-1993), Sindel Köyü

İbrahim Yasa 1906’da Selanik’te Serez’in Demirhisar kasabasında doğmuştur. Aile, buradan önce Balıkesir’e, Yasa iki üç yaşlarındayken de İzmir Bergama’ya yerleşmiştir. Önce öğretmen okulunu bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne girmiştir. Daha sonra ABD’de sosyoloji alanında yüksek öğrenimini yapmıştır. (lisans, master ve doktora) Köy sosyoloji alanında uzmanlaşmıştır. Yurda döndükten sonra Hasanoğlu Köy Enstitüsünde öğretmenlik yapmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde çalışmıştır. Toplumsal yapı ve değişme, köy sosyolojisi, aile sosyolojisi ve göç alanlarında eserleri vardır.²⁷

İbrahim Yasa’nın İzmir Bergama’ya bağlı Sindel Köyü araştırması²⁸ İzmir araştırmaları, toplumsal yapı ve değişme araştırmaları ve köy monografileri anlamında değerli bir başvuru eseridir. Sindel, Hasanoğlu çalışmasından beş yıl sonra kaleme alınmış,10 yıl sonra yayınlanabilmiştir. Yasa, memleketimizde köy araştırmalarının az olması nedeniyle bu araştırmanın daha sonraki çalışmalara kılavuzluk edeceğini belirtmektedir eserinde.

Sindel köyü, göçebe, yörük halkın toprağa yerleştirilmesiyle oluşturulmuş yeni bir köydür. Köy toplumsal yapısı ve bu yapının hangi etkilerle değiştiği anlatılmaktadır. O tarihe kadar yapılan çalışmalarla (Kendi çalışması olan Hasanoğlu, Mediha Berkes ve Niyazi Berkes’in köy araştırmaları, Sadri Aran, Behice Boran, M. Ali Şevki, H. Z. Ülken’in çalışmaları) karşılaştırmalı olarak çalışmasını kaleme almıştır. Araştırma: Metod, Bergama ve çevresi, Sindel Köyü, iş düzeni, Aile, Toplumsal ve Ekonomik farklılaşma, Toplumsal kurumlar ve değerler, sonuç olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır.

²⁶ Erol Tümertekin, “İzmir’de Sanayi Faaliyetlerinin Bünyesi ve Dağılışı”, *Türk Coğrafya Dergisi*, sayı 21 (1961): 45-62.

²⁷ Sezgin Tüzün, “İbrahim Yasa”, *Türk Toplum Bilimcileri*, ed. Emre Kongar (Remzi Kitabevi, 1982), 217-219.

²⁸ İbrahim Yasa, *Sindel Köyü* (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, 1960).

Sindel göçebelikten yerleşikliğe geçmiş, Bergama'nın nüfusunun artmasıyla tarım ve hayvancılığı geliştirmiş bir köydür. Araştırmada LePlay metodu ve nomenclature benimsenmekle birlikte buna ilaveler yapıldığı belirtilmektedir. Köylülere uygulanan anketlerin yanısıra köy muhtarlığı ve Bergama kazasındaki kayıtlardan da yararlanılmıştır. Üç soruya cevap aranmıştır:

1) Sindel köyünün kendi çevresi içindeki doğal kaynak veya kuvvetlerin sosyal yapıdaki etkileri nelerdir?

2) Sindel'in Bergama ve diğer köylerle ilişkileri nelerdir?

3) Coğrafi olarak benzer başka yerlerdeki köylerle Sindel arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Köyün yer seçiminde su, otlak, toprak durumu ve kasabaya yakınlık rol oynamıştır. Köy önce dağlık ve bayır yerde kurulmuş, daha sonra şartlar gereği ovaaya inmiştir. Büyükbaş hayvancılık, devecilik, odunculuk yapılmış daha sonra sulu tarıma geçilmiştir. Sıtma hastalığının azalması ile nüfus artmış, Bergama kazası nüfusunun ihtiyaçları artmış köydeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri de buna göre artmıştır. Göçebe köylerinin ova köylerine göre yavaş değişmesinin nedenleri şöyledir Yasa'ya göre: Dağ sırtlarında ve eteklerinde kurulmuş olması, nüfuslarının az olması, iş güçlerinin ve fiziki şartlarının farklı olması.

İbrahim Yasa'nın Bergama'nın Sindel köyünde yaptığı araştırma sadece bir monografi çalışması değil, kapsamlı bir toplumsal yapı araştırmasıdır. Döneminde yapılan köy sosyolojisi çalışmaları ile karşılaştırmalı bir nitelik taşımaktadır. Köyün toplumsal yapısı ortaya konularak değişme eğilimleri saptanmaya çalışılmıştır. Köyün iş gücü, üretim yapısındaki önemli özellikleri, değişme sürecindeki etkileri ele alınmıştır. Ova köyleri, dağ köyleri, eski köyler, yeni köyler, toplu köyler, dağınık köyler, tarımsal ve tarımsal olmayan köyler gibi köy tipolojileri oluşturulmuş köy sosyolojisine önemli katkılar sağlanmıştır

Emre Kongar, (1941-), İzmir'de Kentsel Aile

Emre Kongar 1941 doğumlu olup Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 1-2, Türk Toplum Bilimcileri 1-2 en önemli eserleridir. 1968 yılında yapılan İzmir'de Kentsel Aile araştırması 1972 yılında yayınlanmıştır. Araştırmanın konusu, İzmir'deki kentsel ailenin endüstrileşme ile ilişkileri yönünden bazı niteliklerinin ele alınmasıdır. 6 bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümü kuramsal çerçeve, metodoloji ve araştırma tekniklerini içermektedir. Daha sonraki bölümler sırasıyla yapısal nitelikler, ailenin akrabalarla ilişkileri, ailenin bürokratik örgütlerle ilişkileri, ailede değişme eğilimleri ve sonuç ve yorumlardır. Kongar kitabın ilk bölümünde aile ile ilgili dönemin temel yerli ve yabancı kaynaklarından derleme yaparak geniş bir teorik çerçeve sunmaktadır. İzmir'de kentsel ailenin yapısı ve değişimi araştırması Türk Sosyal Bilimler Derneği öncülüğünde bir grup araştırmacının İzmir'i çeşitli yönleriyle ele alma çabasının önemli bir bileşenidir.

Araştırmanın bağımsız değişkenleri aile geliri ve çevre, bağımlı değişkenleri de aile yapısı ve fonksiyonlarıdır. Araştırma evreni olarak İzmir'deki seçmenler alınmış, bu seçmenlerden 1/33 oranında örnek seçilmiştir. Tesadüfi sistematik örnekleme yapılmıştır. Bornova, Karşıyaka ve Merkez olmak üzere 8319 kişi seçilmiş, bu sayıdan 7183 kişi ile görüşülmüştür. Birinci araştırma 1968 şubat ayında, ikinci araştırma 1968 temmuz ayında yapılmıştır. Birinci araştırma seçilen (7183 kişilik) örneklem üzerinde, ikincisi birinciden elde edilen bulgulara göre seçilen örnekler üzerinde yapılmıştır. (bireysel araştırma) Her iki araştırmada 60 soruluk mülakat formu uygulanmıştır. Aile halkının demografik özellikleri, gelir, meslek eğitim durumu, konut, çevre, akrabalık, bürokratik kurumlarla ilişkiler, aile içi ilişkiler, ailede değişme eğilimleri ile ilgili ayrıntılı sorular sorulmuştur.

Elde edilen sonuçlara göre aile geleneksel aileden çekirdek aileye bir evrim çizgisi izlemektedir. Kentsel aile akrabalık ilişkileri yönünden içe kapanıktır. Ailenin bürokratik örgütlerle ilişkileri yoğundur. Düşük gelirli ve çevredeki aileler bürokratik örgütlerden oldukça yalıtılmış durumdadır. Ailelerin toplum tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Bürokratik örgütlerin ailelerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Emre Kongar'ın bu çalışmaya dayalı olarak kaleme aldığı makaleler de vardır. Bu makalelerinde İzmir'deki gecekondu aileleri üzerinde durmuştur. Ona göre İzmir'deki gecekondu ailesi ortalama aile büyüklüğü ve aile yapısı açısından İzmir'deki kentsel aileden farklı değildir. Akrabalarla ilişkileri açısından da kendi yağıyla kavruulan bir yapıya sahiptir. Resmi ve gönüllü bürokratik örgütlerden fazla bir yardım alamamaktadır. Siyasal ve ekonomik bütünlük bakımından gecekondu ailesi, İzmir'deki kent ailesinden farklıdır, daha bütünlük arz etmektedir. Gecekondu ailesinde çocuklar üzerinde kontrol daha fazladır. Her iki aile tipi de değişim göstermektedir. Gecekondu ailesi daha içine kapanık bir nitelik taşımaktadır.²⁹

Bir diğer makalesinde Kongar, İzmir ve Ankara Altındağ gecekondu bölgelerini karşılaştırmıştır. Gecekondu kavramını tanımlamış, İzmir nüfusunun %33.4'ünün, Ankara nüfusunun %59.2'sinin, İstanbul nüfusunun % 45'inin gecekonduya yaşadığını belirtmiştir. Oysa 1964 yılı için bu oranlar Lima'da % 20, Rio De Janeiro'da %16'dır.³⁰

Mübeccel Belik Kıray, (1923-2007), Örgütlemeyen Kent: İzmir

Mübeccel B.Kıray'ın İzmir ile ilgili araştırmasının arka planına bakıldığında bir araştırma projesinin parçası olduğu görülür. 1967-68 yılında Ford Vakfı'nın Türk sosyal Bilimler Derneğine araştırmalar için yaptığı bağışta bulunmuş ve çeşitli üniversitelerdeki ve disiplinlerdeki araştırmacılar projesi

²⁹ Emre Kongar, *İzmir'de Kentsel Aile, Yapı, Akrabalarla ve Bürokratik Örgütlerle İlişkiler ve Zaman İçinde Bazı Değişme Eğilimleri* (Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1972), 643-656.

³⁰ Emre Kongar, "A Survey of Familial Change in the Turkish Gecekondu Areas", (ed), *Mediterranean Family Structures*, ed. J.G.Peristiany (Cambridge University Press, 1976), 205-218.

direktörü Prof. Dr. Şerif Mardin'in başkanlığında bir araya gelerek İzmir şehri araştırma bölgesi olarak saptamışlardır. Amaç, İzmir şehri ve tarihi gelişmesi, çeşitli fiziki ve coğrafi göstergeler göz önünde tutularak fiziki, coğrafi yapı ve toplumsal ilişkileri ele almak, sosyal değişmeyi ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla her akademisyen kendi alanı çerçevesinde ampirik araştırmalar yapmıştır. Seçim listelerinden 8 bin kişilik bir grup rastlantısal olarak seçilmiş, genel bilgiler bu kitleden alınmış, konu yönelimli ayrıntılı anketler için 2 bin ve bin kişilik alt örnekler seçilmiştir.

Kendisi de İzmirli olan Mübaccel B. Kıray **Örgütlemeyen Kent: İzmir** çalışmasını bu kapsamda kaleme almıştır. Mübaccel Belik Kıray,1923'te İzmir'de doğmuştur. 1897'de İzmir'e göç eden Giritli bir ailenin kızıdır.1940'ta İzmir Kız Lisesi'nden,1944'te Ankara Üniversitesinden mezun olmuştur. Bu üniversiteden doktora derecesi almıştır. Ayrıca ABD'de de antropoloji doktora derecesi aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara üniversitesinde çalışmıştır.1989'da emekli olmuştur. 2007 yılında vefat etmiştir. Sosyal değişme, kırsal ve kentsel yapılar, kasaba olgusu ile ilgili araştırmaları ve sosyoloji ye kuramsal, kavramsal katkıları uluslararası düzeydedir. Başlıca eserleri Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası ve Örgütlemeyen Kent: İzmir çalışmalarıdır.

Mübaccel Kıray hızla büyüyen Türk kentlerinde göze çarpan ikili yapının nedenlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Daha önce Ereğli çalışmasında kullandığı perspektif burada da geçerlidir. Kıray, araştırmasında tarihsel bilgiler toplamıştır ve bu bilgilere kitabında yer vermiştir. Ancak amacının tarihsel bir betimleme olmadığını, bu bilgileri İzmir'in ve benzer şehirlerin gelişme aşamalarını ve toplumsal dinamiğini anlatma yönünde ele aldığını belirtmiştir.1968 kışında üç ayrı veri toplama işlemi uygulamıştır. İşyerleri sayımı, bu işyerlerine tesadüfi örnekleme yoluyla soru kağıtlarının uygulanması ve kahvehane ve oteller ile ilgili soru kâğıdı uygulaması olmak üzere.

Kıray'a göre Türkiye'nin kentleri,19.yüzyılda sanayi öncesi iş hayatı düzeninin hızla genişleyen, ileri teknoloji Batı ekonomik düzeni ile karşılaşması sonucunda kendine özgü özellikler doğmuştur. Bu kentlerde, yoğun ve karışık bir dış ticaret ve kontrol mekanizmaları, yan yana yaşayan yeni bir ikili yapı oluşturmuştur. Kıray, İzmir çalışmasında bu sorunu iki düzeyde araştırmıştır. İlk bölümde İzmir'in tarihsel durumu, geçmişten bugüne ekonomik, coğrafi özellikleri ayrıntılı olarak işlenmiştir. Daha sonra ise seçilen örneklem üzerinde uygulanan ampirik araştırma ve değerlendirme yapılmıştır. Çalışma İzmir kentinin modernleşme öncesi ve modernleşme dönemini karşılaştırmalı olarak ele alan bir sosyal değişme araştırmasıdır. Girişten sonra kaleme aldığı Sanayi öncesi kenti ve değişme süreci başlıklı bölümde İzmir'in sanayi öncesi durumu hakkında bilgiler verilmiştir. Osmanlı döneminde İzmir Saruhan sancağından çıkarılıp Aydın'a bağlanmış 1851'de il merkezi olmuştur. Bölge olarak Manisa ipekli dokumada, Uşak halıcılıkta, İzmir yazma denilen pamuklu (yorgan yüzü ve baş örtüsü) dokumada, Ayvalık, Edremit zeytinyağı ve sabunda ihtisaslaşmış

tarımsal olmayan üretim merkezleri idiler. Bunların etrafında tarımsal üretim yerleşmeleri olan köyler vardır. Şehrin sınırları da bu dönemde şöyle betimlenmiştir: Limandan sonra Tilkilik'in Namazgah ile birleştiği yerlerde denize karşı İzmir ileri gelenlerinin konakları yer almıştı. Onun arkasında kaleye doğru orta tabaka zanaatkarlar, yukarılarda ise yoksul Müslüman mahalleleri, kuzeye doğru Rum mahalleleri, güneyde Yahudi ve Ermeni mahalleleri vardı. Eşrefpaşa parkları, Müslüman mezarlığı, Bahribaba parkı, Basmahane, İstasyon şehrin hudutlarını belirlediğini söylemekte ve şehrin bütününün 150 hektar olduğunu belirtmektedir. Şöyle diyor Kıray: "Sanayi öncesi İzmir kenti, yerleşme yeri kademelenmesi tedricen büyüyen, mal, insan, haber akımlarının sağlandığı ulaşım ve haberleşme sistemleri içe dönük, üstelik yerleşme kademeleşmesine ve üretim teknolojisine uygun, artık ürün kontrolünün ekonomik ve siyasal yönlerinin birbiri üzerine çakıştığı tutarlı bir bölge bütünleşmesi içerisinde uzun mesafe ticaretin de ve bir cins zanaatta ihtisaslaşmış bir şehirdir."³¹ Ulaşım, haberleşme, teknolojinin değişmesi ve artan nüfus ile birlikte yeni bir toplumsal yapı doğmaya başlamıştır. Daha sonraki bölümde Kıray, İzmir'in son 50 yıldaki değişme sürecine odaklanmaktadır. Değişen unsurlar şöyledir: Toptancı ticaret ve tarımsal ürüne dayalı yoğun dış ticaret hemen hemen 19 yüzyılda olduğu gibi kalmıştır. Endüstri, imalat ve bankacılık artmıştır. Ulaşım ve haberleşme yoğunlaşmıştır. İşporta ve ayak satıcıları sayıca artmış ama örgütlenememiştir. Kıray'a göre bugünün İzmir'i, 19.yüzyıldaki İzmir'den çok farklıdır. Küçük zanaatkar imalatçı ile küçük ticaret önemini kaybetmiş, ancak sınırlı bir örgütlü endüstrileşme söz konusu olmuştur.

Şerif Mardin (1927-2017), Din ve İdeoloji

1927-2017 yılları arasında yaşayan, bir sosyolog ve siyaset bilimci Şerif Mardin, ana hatlarıyla modernleşme, din, ideoloji gibi meseleler etrafında eserler verdi. Şerif Mardin farklı disiplinlerden etkilenecek bir alana bağlı kalmadan sosyal bilimlerin tüm imkânlarından faydalanır. Bir meseleyi ele alabilmek için kendi sosyolojik düzlemini yeri geldiğinde din, psikoloji, teoloji, felsefe ve tarih alanlarına çeker. Ama bu hususlarda asla kalıcı olmaz, farklı disiplinlerin sosyal yapıda bıraktıkları etkilerle ilgilenir. Din ve ideoloji gibi genel kavramları ele alan kitap, bir alan araştırmasına dayanır. Mardin, İzmir üzerinden din ve ideoloji tanımlarını bir saha araştırması ile ortaya koyar. Kitabın önsözünde çalışmanın önemine dikkat çeken Mardin, "Tarih ile davranış bilimlerinin nasıl bir geçirgenlik yapısına sahip olduğunu gözlemlemek" olduğunu dile getirir.

Bu kitabında "yumuşak" bir ideoloji olarak İslam'ın siyasette oynadığı rolü çözümlenmeye çalışır. Yumuşak ideoloji ile kitlelerin çok daha şekilsiz inanç ve bilgisel (cognitive) sistemlerini kast etmektedir. Dini, Türkiye'de bir eylem aracı olarak ele almasının nedeni, dinin Türk toplumunda önemli bir olgu olarak belirmesidir. Bu teorik temelden hareketle bir ampirik çalışma yapmıştır. İzmir'de

³¹ Mübeccel Kıray, *Örgütlemeyen Kent: İzmir* (Bağlam Yayınları, 1998), 99.

sınırlı bir işçi grubunun dinsel inançlarıyla diğer dini inanç ve davranışları arasında ne gibi bir uyumluluk olduğunu araştırmıştır.

Araştırma katlı(tabakalı) örnekleme (stratified sample) metoduyla İzmir Sümerbank Dokuma Fabrikası işçileri arasından seçilen bir örnekleme uygulanmıştır. Örneklemedeki katlar, eğitim seviyesine göre düzenlenmiştir. Sonuç olarak 163 kişilik bir örneklem elde edilmiştir. Dinsel inançlar ile ilgili soru kâğıdı bu işçilerin evlerine gidilerek uygulanmıştır. Sonuçlar, dinsel inancın hala bu grup içinde bir “dünya görüşü” sağladığını göstermiştir.

Soruların bir bölümü işçilerin kendilerini nasıl gördüğü ile ilgilidir. Örneğin: Kendinize baktığınız zaman kendinizi nasıl görürsünüz? Cevaplar oran olarak şöyledir:

İzmirli...%3.6

Memleketinin bir ferdi..%1.9

Müslüman.....%37.5

İşçi.....% 6

Türk...% 50.3

Bilmiyor ..% 6

Toplam...%99.8 Toplam görüşülen sayısı: 163

Yazar bir işçi muhitinde kişilerin yaklaşık %40'ının sosyal kimliğini Müslüman olarak belirtmesini önemli buluyor. Sorular kendini Türk ve Müslüman olarak görenler açısından da değerlendirilmiştir. Mardin'e göre bir insanın kendini nasıl gördüğü, bununla ilgili inançları da beraberinde getirmektedir. Kendini Türk olarak görenler genel olarak ülke bütününde değerlendirme yaparken Müslüman olarak görenler dini çerçevede cevaplar vermiştir.³²

Nermin Abadan (Unat)(1921-), Türkiye'nin Üç Büyük Şehrinde Radyo ile İlgili Halkoyu Yoklaması

Nermin Abadan Unat hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimcidir. İzmir Kız Lisesi ve İstanbul Hukuk fakültesi mezunudur. Nermin Abadan (Unat),1964 yılında aralarında İzmir'in de olduğu üç büyük şehrimizde radyo ile ilgili bir halk oyu araştırması yapmıştır.³³ Abadan, kitle iletişim araçlarından yararlanan kitlelerin görüşlerinin öğrenilmesi için bilimsel araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Özellikle en yaygın araç olan radyo, milyonları aşan

³² Şerif Mardin, *Din ve İdeoloji*, (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1969), 162-166.

³³ Nermin Abadan (Unat), “Türkiye'nin Üç Büyük Şehrinde Radyo ile İlgili Halkoyu Yoklaması”, *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi* 19, sayı 3 (Mart 1964): 71-101

dinleyiciye hitap etmektedir. Radyo programlarının sosyo-kültürel etkilerinin bilimsel metodlarla saptanması gerektiğini belirtmektedir.

Abadan, istatistik ve istatistik metodlar hakkında bilgi vererek geniş nüfusta özellikleri saymak ve ilişkiler kurarak çıkarımlar yapmak düşüncesinin 19.yüzyılda geliştiğini belirtmektedir. 20.yüzyılda ABD’de radyo-tv yayınları başlamış, daha bilinçli yayınlar ve yatırım yapmak için dinleyiciler üzerinde araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra İngiltere, Almanya, Belçika’da başlamıştır.

Türkiye’de ilk defa 1963 yılında aralık ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de radyo dinleyici araştırması yapılmıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü Halkoyu Araştırma Grubu (SİHAG) bu araştırmayı yapmıştır. Başlangıçta 2150 deneği kapsıyor, kesinleşen 2136 denek ile araştırma yapılıyor. Örneklem Ankara’da 650, İstanbul’da 850, İzmir’de 650 kişiyi kapsıyor. Ankara’da 182993, İstanbul’da 471072, İzmir’de 152949 kayıtlı radyo vardır. Erkeklerin örneklemedeki oranı %60’dır.

İzmir’de merkezde 260 kadın 230 erkek,

Karşıyaka’da 60 erkek 60 kadın

Eşrefpaşa’da 29 erkek 20 kadın toplam 650 kişiye anket uygulanmıştır.

Yaş olarak 45 yaş örneklemin %70’ini, 45 yaş üstü örneklemin %30’unu oluşturmaktadır.

İzmir’de diğer illere göre reklam yayınları daha fazla izlenmektedir. Reklama göre mal ve eşya alanların oranı İzmir’de %25, İstanbul’da %16’dır.

İl radyosu dinleyenler Ankara’da %24, İstanbul’da %21, İzmir’de %11’dir. Hiç dinlememe oranlarında İzmir en yüksektir. (%53) İzmir’de ve diğer illerde caz, klasik müzik çok az dinlenmekte daha çok eğlendirici, zihni emek gerektirmeyen müziğe öncelik verilmektedir. İzmir’de radyo dili açık ve anlaşılır bulunmaktadır. (%85) radyo yayınlarını anlaşılır bulma oranı da İzmir’de en yüksektir. En düşük İstanbul’dadır. (%68) Bu durum göçler ve gecekondulaşmanın en fazla İstanbul’da olması ile ilişkilendirilmiştir. Yine ortak pazar, koalisyon, senato, temsil, konsorsiyum gibi kelimeleri bilme konusunda en yüksek oran İzmir’e aittir.

Oğuz Arı, İzmir’de Kitle Haberleşmesi

Araştırma 1967-68 yılları arasında yapılmıştır. Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından 1972’de yayınlanmıştır. İzmir’de gazete, dergi ve radyo bağlamında kitle haberleşmesi incelenmiş, söz konusu araçların kitle tarafından nasıl algılandığı ele alınmıştır. Halkın fikirlerine bu araçların etkisi ele alınmıştır. Tarihi bir perspektif içinde vesikalar, mülakatlara, gazetelere, anketlere, başlıca İzmir gazetelerinin son 10 yıllık içerik analizlerine dayanılmıştır.

Kitap iki kesimden oluşmaktadır:

Birinci kesim " tarihi ortam" başlığını taşımaktadır. Buradaki alt başlıklar İzmir basını,2.Meşrutiyet döneminde İzmir basını(1908-1918), İzmir'in işgali ile Cumhuriyet'in ilanı arasındaki dönemde İzmir basını(1918-1923) ve Cumhuriyet döneminde İzmir basını(1923-1969).

İkinci kesim "kantitatif tahliller" başlığını taşımaktadır. Alt başlıkları, İzmir'de üç büyük gazetenin içerik analizi, İzmir'de kitle haberleşmesi hakkında anket, anket sonuçları, okuma ve radyo dinleme alışkanlıkları, okunan gazete ve dergiler ve bulgular.

Dönemler, cereyan eden olaylara göre ayrılmıştır. II.Sultan Hamit devri, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in Kuruluşu, Serbest Fırka, Tek Parti, Çok Partili Dönem, Askeri İhtilal sonrası dönem şeklinde.

Tarihi ortam başlıklı ilk bölümde kapsamlı bilgilere yer verilmiştir. Türkiye'de ilk gazetenin İstanbul'da Fransız sefaretî tarafından yayınlanmasından sonra, İzmir'de de Fransız gazeteleri yayınlanmıştır. İzmir'de 1880'lere kadar 2 Fransızca, 1 Yunanca, 1 Ermenice, 1 İbranice gazete yayınlanmıştır.

Ruşen Keleş (1932-), İzmir Mahalleleri

Ruşen Keleş 1932 doğumlu olup Ankara SBF ve Hukuk Fakültelerinden mezun olmuştur. Kentbilim, kentleşme alanında sosyoloji alanına katkıda bulunan çok sayıda eser vermiştir. Bunlardan konumuzla ilgili olarak İzmir Mahalleleri adlı eser, pek çok sosyoloğun araştırmasında yol gösterici olmuştur.

Ruşen Keleş tarafından yapılan bu çalışma, İzmir'in kentleşme süreçlerini, sosyal ve ekonomik değişimlerin niteliğini incelemeyi amaç edinmiş, kent sosyolojisi ve ekolojide toplumsal alan analizi adı verilen araştırma tekniğinin İzmir'e uygulanmasıyla oluşturulmuştur. Başlıca amacı bir yerleşmeyi oluşturan birimler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılaşmaları aydınlatmak, geniş coğrafi alanlar içinde birörnek nitelikler sunan toplumsal alanlar bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmaktır. Yazarın ifadesiyle Türkiye'de ilk olarak bu çalışmada kullanılmıştır.

İzmir mahallelerinin tipleştirilmesinde kullanılan toplumsal alan analizi yöntemi ilk olarak 1940'larda San Fransisco ve Los Angeles'de geliştirilmiştir. Bu yöntemde nüfus sayımı bölgeleri toplumsal sıra, şehirleşme ve etnik farklılaşma değişkenlerine göre sınıflandırılıyor. Toplumsal sıra: meslek, gelir, öğrenim, konut durumu(sahiplik-kiracılık) ile belirleniyor. Şehirleşme: kalabalıklık, hane halkı üye sayısı, doğurganlık, faal nüfusa dahil kadın oranı, konut tipine göre belirleniyor. Etnik farklılaşma değişkeni, farklı ırk ve milletlerden gelen gruplar ile belirleniyor. Bu değişken İzmir araştırmasında kullanılmamıştır.

Bu değişkenlere göre İzmir mahalleleri puanlanmış (173 mahalle), 4 grup ortaya çıkmıştır. Her bir grupta 28, 39, 45 ve 35 mahalle vardır. Deniz kıyısına paralel mahalleler yüksek sıralamada, tepelerdeki mahalleler ise düşük sıralamadadır. İzmir'in dış cephesinde, tepelerinde gecekondular yer almaktadır.

Burgess'in ortak merkezli çemberler kuramının aksine merkezde seçkinler oturmakta, çevrede fakir ve işçi semtleri yer almaktadır. Az gelişmiş ülke kentlerinde göçlerin yoğun olması, göç edenlerin de kentin çevresindeki gecekonducularda yaşamasıdır.

Bu çalışma 67-68 yıllarında yapılmış, daha sonra Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünün 1976 yılında açılması ve 1982 sonrası lisansüstü eğitimin verilmeye başlamasıyla genç akademisyenlerin İzmir şehri üzerine araştırmalarında örneklem seçme, mahalleleri gruplama gibi konularda değerli bir başvuru kaynağı olmuştur. 1988 yılında ise aynı üniversitenin Coğrafya bölümü öğretim üyesi Cezmi Sevgi (1942-2007), İzmir'deki gecekondu mahallelerini tiplendirme çalışması yaparak mahalle çalışmalarına katkıda bulunmuştur.³⁴

Ayda Yörükân, Urbanization, Squatter Houses and Housing Policy in Turkey

Türk sosyologlarının İzmir araştırmaları arasında Ayda Yörükân da önemli bir yere sahiptir. Ayda Yörükân (1928-1993) İstanbul'da doğdu. İstanbul Kız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Sosyoloji Kürsüsü'ne asistan oldu, şehir sosyolojisi ve insan ekolojisi konusunda doktora yaptı. Üniversitedeki görevinden ayrılarak 1965-1970 yılları arasında İmar ve İskân Bakanlığı'na bağlı Sosyal Araştırma Dairesi'nde başkanlık görevinde bulundu. Aynı bakanlıkta müşavir oldu. Şehir planlaması ve gecekonducular üzerine kitapları (İzmir Gecekonducuları Araştırması, Turhan Yörükân ile birlikte: "Gecekondu Bölgeleri İçin Sosyal Yapı ve Konut Araştırmaları Rehberi", 1975; "Türkiye'de Şehirleşme ve Konut Durumu: Şehirleşme, Gecekonducular ve Konut Politikası", 1966) yayımlanan Ayda Yörükân'ın aynı zamanda pek çok akademik ve edebi çevirisi bulunmaktadır.

Ayda Yörükân'ın Turhan Yörükân ile birlikte kaleme aldıkları "Urbanization, Squatter Houses and Housing Policy in Turkey" başlıklı çalışmada hem Türkiye'deki durum hem de İzmir'de gecekonduculuşma ile ilgili veriler yer almaktadır. Bu çalışma İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 1966'da yayınlanmıştır. 1963 yılında, İzmir gecekondu bölgesinde konutların %50,93'ünün tapulu, %46,65'inin tapusuz, %2,40'ının ise sözleşmeli kat mülkiyeti ile inşa edildiği görülmüştür. 1965 yılında İzmir'de 24460 gecekondu vardır. İzmir nüfusunun % 31,78'i gecekonduca oturmaktadır. 1965 yılı için gecekondu nüfusunun 122 610 olduğu tahmin edilmiştir. Aile kökenleri % 37,64'ü Ege bölgesi, % 11'i İç Anadolu, % 11'i Marmara, % 14,53'ü Doğu Anadolu, % 6,96'sı Karadeniz, % 2,22'si Güney doğu Anadolu, % 3,43'ü Akdeniz bölgesi, % 12,92'si yurt dışındandır. Bu veriler toplam 991 kişi ile görüşülerek elde edilmiştir. 1963 yılında İzmir Gürleşme 'de yapılan survey çalışmasında, İzmir'e görevlendirilenler ve iskân edilenler dışında, gecekonducularda yaşayanların %78,12'sinin iş aramak amacıyla geldiği belirlendi. İzmir'in Gürleşme ilçesinde

³⁴ Cezmi Sevgi, *Kentleşme Sürecinde İzmir ve Gecekonducular*, (İzmir (Merkez İlçe) Konak Belediyesi Kültür Hizmetleri, 1988).

1963 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ilçe halkının %81,94'ü belediye hizmetlerindeki eksiklikleri bu ilçelerin temel sorunu olarak görmektedir. Bu oran gecekonduda oturanlar için % 87.93'tür. Hane başına düşen nüfus İzmir gecekondularında 1963 yılı için 4.39'dur. Bu oran hem diğer şehirlerdeki gecekonduda hane halkı ortalamasından hem de şehir hane halkı ortalamasından düşüktür. İzmir gecekonduda aile yapısı ve kompozisyonu köye göre küçülmüştür. İzmir gecekondularında aile reislerinin çoğunluğu zanaatkar, usta, kalifiye işçi ve amele, diğer kısmı ise esnaf, memurdur. Genelde kendi hemşehrileriyle yakın oturdukları tespit edilmiştir. Aile reislerinin okur yazarlık oranları yüksektir.

Kitapta yer alan tablolardan İzmir şehri ile ilgili verileri de şöyle aktarabiliriz:³⁵

İzmir şehrinin nüfusu:

1955 Kırsal nüfus 469 449..% 51.56

Kentsel nüfus 441 047..%48.44

Toplam nüfus 910 496

1960 Kırsal nüfus 515 163 %48.44

Kentsel nüfus 548 327 % 51.56

Toplam nüfus 1 063490

1965 Kırsal nüfus 603 019 % 49.01

Kentsel nüfus 627 496 % 50.99

Toplam nüfus 1 230 515

Burada da görüldüğü gibi yıllar içinde kentleşme, göç ve gecekondulaşma sebebiyle İzmir kent nüfusu kır nüfusunu geçmiştir. Genel olarak Türkiye'deki nüfus verileri ile İzmir'in nüfus verileri paralellik göstermektedir.

Sonuç

İzmir şehri, coğrafi konumu, tarihsel özellikleri, liman şehri olması, bölgesel anlamda ticari ve sınai özellikleri açısından Ege bölgesinin merkezi olması gibi nedenlerle her zaman bir çekim merkezi olmuştur. Sosyolojik anlamda çeşitli toplumsal, ekonomik ve kültürel özellikleri araştırmaya elverişli bir yapı sunmaktadır. Bu nedenle Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir önemli bir araştırma sahası olarak görülmüştür. Çalışmamızda, sosyolojinin ilk kurumsallaştığı yıllarda sınırlı sayıda da olsa önemli sosyolojik araştırmalar tanıtılmaya çalışılmıştır. Makalemizde sözü edilen bu araştırmalar daha sonra İzmir'de kurulan Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenleri için (aralarında benim de yer aldığım) önemli bir birikim ve referans kaynakları

³⁵ Turhan Yörük ve Ayda Yörük, *Urbanization, Squatter Houses and Housing Policy in Turkey, Ministry of Reconstruction and Resettlement (Doğuş Matbaası, 1966), 39.*

olmuř, bu temel üzerinde bölümümüzde çok deęerli İzmir arařtırmalarının yapılmasına vesile olmuřtur. Bu arařtırmalar İzmir örnekleminde yapılmıř kentleřme, gecekondulařma, aile yapısı, kadının toplumdaki statüsü, suç, yařlılık, sanayileřme, alıřma yařamı, spor, dıř göler, dini eęilimler, siyasi tutum ve davranıřlar, medya gibi konuları iermektedir.

KAYNAKÇA

- Abadan, Nermin (Unat). "Türkiye'nin Üç Büyük Şehrinde Radyo ile İlgili Halkoyu Yoklaması." *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi* 19, sayı 3 (Mart 1964): 71-101.
- Akyurt, Mehmet Ali. "Ziya Gökalp'i Tersinden Okumak: Liberal/Bireyci Eleştiri." *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 26, Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Sosyoloji Sempozyumu Özel Sayısı (2024): 121-134.
- Anonim. A. *Yılmaz İçin*. Bergama Halkevi yayın no.19, 1946
- Arı, Oğuz. *İzmir'de Kitle Haberleşmesi*. Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1972.
- Bağcı, Müberra. "İzmir'de Çıkan Fikir ve Sanat Dergisi: Aramak (1939-1940)." *İzmir Araştırmaları Dergisi*, Ömer Faruk Huyugüzel'e Armağan (2023):199-225.
- Başak, Suna. "İbrahim Yasa." *Türkiye'de Sosyoloji-İsimler, Eserler*, Cilt 1, ed. Özdemir M. Çağatay. Phoenix Yayınevi, 2008.
- Bayatlı, Osman. *Bergama'da Fikir Adamları*. Bergama Halkevi yayın no 9, 1941.
- Demiray, Tahsin. "Science Sociale'in Türkiye'ye Gelişi ve Bizdeki Tesirleri." *İlmi Kongre Tebliğleri, Türk Sosyoloji Cemiyeti*. Türkiye Yayınevi, 1958.
- Güngör Ergen, Nevin. "Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1901-1974)." *Türkiye'de Sosyoloji-İsimler, Eserler*, Cilt 1, ed. Özdemir M. Çağatay. Phoenix Yayınevi, 2008.
- Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri. "İzmir'de İşçi Sendikaları." *İş Dergisi* 19, sayı 145 (1953): 1-43.
- Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri. "İzmir'de İşçi Sendikaları Hakkında Sosyolojik Bazı Müşahedeler." *İş Dergisi* 18, sayı 135 (1 Kasım 1952): 3-23
- Gelekçi, Cahit. "Cahit Tanyol." *Türkiye'de Sosyoloji-İsimler, Eserler*, Cilt 1, ed. Özdemir M. Çağatay. Phoenix Yayınevi, 2008.
- Gökalp, Ziya. *Küçük Mecmua*, cilt 2, çev. Şahin Filiz. Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2009.
- Huyugüzel, Ömer Faruk. *İzmir Fikir ve Sanat Adamları: 1850-1950*. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2000.
- Kaçmazoğlu, H. Bayram. *Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar*. Birey Yayıncılık, 2002.
- Kaçmazoğlu, H. Bayram. *Türk Sosyoloji Tarihi 4/ Kurumsallaşma, Uzmanlaşma, Ayrışma ve Çeşitlenme Dönemi (1960-1990)*. Doğu Kitabevi, 2024.
- Keleş, Ruşen. *İzmir Mahalleleri (Bir Tipleştirme Örneği)*. Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, 1972.
- Kıray, Mübeccel. *Örgütlenemeyen Kent: İzmir*. Bağlam Yayınları, 1998.
- Kongar, Emre. *İzmir'de Kentsel Aile, Yapı, Akrabalarla ve Bürokratik Örgütlerle İlişkiler ve Zaman İçinde Bazı Değişme Eğilimleri*. Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1972.
- Kongar, Emre. "Some Comparative Characteristics of Gecekondu Families in İzmir." *ODTÜ Gelişme Dergisi* 1, sayı 4 (1972): 643-656.
- Kongar, Emre. "A Survey of Familial Change in the Turkish Gecekondu Areas." *Mediterranean Family Structures*, ed. J.G.Peristiany. Cambridge University Press, 1976.

- Mardin, Şerif. *Din ve İdeoloji*. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1969.
- Serçe, Erkan. *Cumhuriyet'in 100.Yılı Yüzyılın Sevdası İzmir*. İzmir Ticaret Odası Yayını, 2024.
- Sevgi, Cezmi. *Kentleşme Sürecinde İzmir ve Gecekondular*. İzmir (Merkez İlçe) Konak Belediyesi Kültür Hizmetleri, 1988.
- Sezer, Baykan. "Türk sosyologları ve eserleri I." *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi* 3, sayı 1 (1989): 1-96.
- Somar, Ziya. *Bir Adamın ve Bir Şehrin Tarihi, Tevfik Nevzad: İzmir'in İlk Fikir ve Hürriyet Kurbanı*. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2001.
- Sucu, İlyas. *Türk Sosyoloji Tarihinde Sosyal bilim Ekolü*, İnönü Üni. Sosyoloji, Doktora Tezi, 2014 (Danışman Prof. Dr. H. Bayram Kaçmazoğlu)
- Sucu, İlyas. "Türk Sosyoloji Tarihinde Sosyal Bilim Ekolü." Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, 2014.
- Şahin, İbrahim. *İzmirli Bir Şair: Tevfik Nevzad*. Akademi Kitabevi, 1993.
- Şen, Adem, "Abdurrahman Yılmaz, Tahtacılar da Gelenekler, Ulus Basımevi, Ankara, 1948." *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi*, sayı 105 (Bahar-Mart 2023): 375-382.
- Tümertekin, Erol. "İzmir'de Sanayi Faaliyetlerinin Bünyesi ve Dağılışı." *Türk Coğrafya Dergisi*, sayı 21 (1961): 45-62.
- Türkdoğan, Orhan. "21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Sosyolojisinin Dinamikleri." *İstanbul Journal of Sociological Studies*, sayı 26 (2000): 1-37.
- Tüzün, Sezgin. "İbrahim Yasa", *Türk Toplum Bilimcileri*, ed. Emre Kongar. Remzi Kitabevi, 1982.
- Ülken, Hilmi Ziya. "İzmir Kasabaları." *Yeni Sabah Gazetesi*. 7 Ağustos 1950: 2.
- Ülken, Hilmi Ziya. *Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi*. İş Bankası Kültür Yayınları, 2021.
- Vergili, Ayhan. "Hilmi Ziya Ülken ve Dergiler." *Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken*, ed. Nevin Güngör Ergan vd. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007.
- Yasa, İbrahim. *Sindel Köyü*. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, 1960.
- Yılmaz, Abdurrahman. *Tahtacılar da Gelenekler*. Ankara Ulus Basımevi, 1948.
- Yörükân, Turhan ve Ayda Yörükân, *Urbanization, Squatter Houses and Housing Policy in Turkey, Ministry of Reconstruction and Resettlement*. Doğu Matbaası, 1966.

Extended Abstract

The purpose of this study is to examine and introduce research focusing on the city of Izmir in the history of Turkish sociology. These studies were conducted between the recognition and institutionalization of sociology in Turkey and 1970. The first sociology department was established at Ege University in Izmir in 1976, and since then, numerous sociological studies have been conducted in Izmir and its surrounding area. Therefore, 1970 was chosen as the limiting date for this study. When examining the historical development of sociology in Turkey, we see Ziya Gökalp, who played a significant role in establishing sociology as an institutional branch of science. A follower of the Durkheim school, Ziya Gökalp established the first chair of sociology at the Istanbul University, playing an active role in the recognition of sociology in our society. Sociologists who followed his path have developed various schools of thought, conducting both theoretical studies and field research in various regions of the country. The Ankara School, which began forming in 1939 at the Ankara Faculty of Language, History, and Geography and was influenced by American sociology, focused on village studies, village development, urbanization, and social change. However, this school ended with the dismissal of its representatives in 1948. The Istanbul School, following the lead of Ziya Gökalp, consisted of Hilmi Ziya Ülken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, and Nurettin Şazi Kösemihal. Their research interests included art, religion, philosophy, methodology, law, economics, literature, industrialization, urbanization, and internal and external migration. In the 1950s-1960s, our sociology focused on village studies. Cahit Tanyol, Hilmi Ziya Ülken, İbrahim Yasa, Behice Boran, Niyazi Berkes, and Mümtaz Turhan conducted village studies in various regions of Turkey. It is seen that the monographic method of the Le Play school was also used in these studies. The city of Izmir has always been a center of attraction due to its geographical location, historical features, its status as a port city, and its role as the regional center of the Aegean region in terms of commercial and industrial activities. Sociologically, it offers a suitable framework for researching various social, economic, and cultural characteristics. Therefore, after Ankara and Istanbul, Izmir has been considered a significant research area. The earliest studies in the history of sociology in Turkey concerned village sociology. We can see this when we consider the Izmir studies. Later, we see that studies were conducted on the city of Izmir. This situation parallels the development and direction of sociology in Turkey. It was inevitable that sociologists from the Ankara and Istanbul schools would turn to Izmir, the third largest city in Turkey, a port city with a developing manufacturing industry and trade, and a rapidly urbanizing city that began receiving immigration from all regions of Turkey from the 1950s onward.

This study first examines the development of sociology in Turkey and then introduces his works. One aim of the article is to introduce these classic works to young readers and encourage them to consider their differences from today's. It also aims to provide information about the history of sociology in Turkey and early Turkish sociologists. The studies examine the social, economic, and cultural characteristics of Izmir. Topics covered include the structure of business life in Izmir, labor unions, urbanization,

shantytowns, migration movements, village monographs, rural structure, the impact of communication tools such as radio and newspapers on the people of İzmir, the status and history of mass media in İzmir, the religious attitudes of the people of İzmir, literary circles in İzmir, İzmir's demographics, and family structure. Among the prominent figures in Turkish sociology are Ziya Gökalp, Hilmi Ziya Ülken, Cahit Tanyol, Mübeccel B. Kıray, İbrahim Yasa, and Ziyaeddin F. Fındıkoğlu.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - Peer-review: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - Conflict of Interest: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - Financial Disclosure: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*